

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПОЧВ

Зайнитдинова Людмила Ибрахимовна¹, Лазутин Николай Анатольевич², Жураева
Рохила Назаровна³, Хегай Татьяна Брониславовна⁴

¹д.б.н. Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан

^{2,3}к.б.н. Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан

⁴м.н.с. Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215997>

Аннотация. Проведен микробиологический и химический анализ проб деградированных почв (Республика Каракалпакстан). В результате исследований показано, что выращивание растений на деградированных почвах показало положительный эффект на качестве почв. Так, выявлено улучшение микробиологических показателей, отмечается повышение содержания денитрификаторов и аммонификаторов (до $2,5 \times 10^2$ КОЕ/г, тогда, как в контрольной пробе данные группы не выявлялись). Также отмечено повышение содержания микроскопических грибов (до $1,8 \times 10^4$ КОЕ/г почвы), обладающих целлюлолитической активностью, при этом, сумма солей снизилась с 3,411 % до 1,32%. Все это может служить свидетельством интенсификации почвообразовательных процессов, снижения общей засоленности и повышения плодородия почв.

Ключевые слова: микроорганизмы, деградированные почвы, агролесоводство, биологическая активность почв

Введение. В последние годы состояние почв в Узбекистане ухудшается как в результате изменения климата, так и вследствие интенсивной антропогенной нагрузки [1]. Так, например, в пределах Каракалпакстана, находящегося в северной части пустынной зоны, в результате усыхания Аральского моря, увеличивается образование солончаков и песков на обсохшем морском дне. Площадь солончаков в этой республике увеличилась более, чем в три раза [2]. Значительную роль в этом сыграло также обсыхание и опустынивание нижней части дельты Амударьи. Здесь болотные, лугово-болотные и луговые пойменно-аллювиальные почвы трансформировались в соответствующие переходные или автоморфные почвы пустынной зоны и солончаки. Определенное влияние на преобразование почв оказывает интенсивное орошение и осушительные мелиорации.

В сложившейся ситуации большая часть почв Республики Каракалпакстан представлена слабо, средне и сильнозасоленными почвами. Одним из действенных методов восстановления деградированных почв является агролесоводство [3]. В качестве перспективных кандидатов для кормовых, медицинских и технических целей в условиях средней и сильной засоленности на опытных участках были оценены такие виды, как *Medicago sativa*, *Sorghum sudanense*, *Cynara scolymus*, *Helianthus tuberosus*, *Beta vulgaris*, *Cucumis melo*, *Abutilon theophrasti*, *Silphium perfoliatum*, а также различные галофиты. Кроме того, быстрорастущие деревья и кустарники (например, *Sambucus nigra*, *Rhus glabra*, *Catalpa bignoniodes* и *Elaeagnus angustifolia*) были выбраны в качестве ранних колонизаторов для улучшения растительного покрова. Выращивание растений на деградированных почвах может улучшить плодородие почв, как за счет увеличения

органической составляющей почв, повышения влажности, и как следствие повышения микробного биоразнообразия, деятельность же микроорганизмов обладает большим восстановительным потенциалом и способствует дальнейшему улучшению качества почв [4]. В состав устойчивых ассоциаций должны входить азотфиксирующие, фосфатмобилизующие, целлюлолитические, силикатные и другие. Состав таких ассоциаций должен соответствовать нормальному микробиоценозу здоровой плодородной почвы. Присутствие всех этих групп способствует обогащению почвы легкодоступными элементами питания за счет повышения активности почвенных процессов, почва становится более плодородной [5]. При этом не применяются минеральные удобрения, пестициды и другие химические средства защиты растений, и продукция становится экологически чистой, полностью безопасной для человека и сельскохозяйственных животных [6].

Материалы и методы. Исследования проводились в условиях агроценозов на экспериментальном участке, засаженном различными видами растений в сравнении с ненарушенной экосистемой контрольного участка деградированных почв (Республика Каракалпакистан). Отбор проб производили через год после выращивания растений (свекла, люцерна, артишок, кохия, амарант) на опытном участке. В слое 0—20 см изучалась структура микробного ценоза. Численность эколого-трофических групп микроорганизмов определяли методом посева на твердые питательные среды. Учет организмов, усваивающих органические формы азота – посев на мясопептонный агар (МПА); учет организмов, ассимилирующих минеральные формы азота – посев на крахмально-аммонийной среде (КАА); учет грибов – среда Чапека; учет нитрификаторов – на голодном агаре; учет организмов, разлагающих клетчатку – среда Виноградского.

В задачи исследований входило изучение влияния выращивания растений на микробиоценоз деградированных почв.

Результаты и обсуждение. На этапе спустя год после выращивания растений был оценен их потенциал для восстановления деградированных почв. Важным компонентом плодородия почв является состав почвенной микрофлоры. Количественный состав и соотношение отдельных представителей в микробном ценозе почвы значительно зависит как от способа обработки почвы, так и поступления в почву растительных остатков, которые, в первую очередь, трансформируются под влиянием неспоровых бактерий и микроскопических грибов, а на поздних стадиях этого процесса – бацилл и актиномицетов. Изучение почвенной биодинамики, в которой отражается состояние системы почва – микроорганизмы – растения, приобретает всё большую актуальность. Поэтому важными представляются данные, полученные в условиях агроценозов и ненарушенных экосистем.

Микробиологический анализ почв выявил увеличение общего микробного числа в результате роста растений (рис. 1). Рост численности происходит большей частью за счет микроорганизмов, участвующих в преобразовании соединений азота – нитрификаторов, денитрификаторов и азотфиксаторов.

Рис. 1. Микробиологический анализ почв.

Особенно благоприятным фактором является высокое содержание группы олигонитрофильных микроорганизмов ($5,6 \times 10^5$ КОЕ/мл). Известно, что олигонитрофилы играют важную роль в формировании почвенного плодородия. Низкое, но в целом достаточное содержание связанного азота в почвенных образцах поддерживает высокую численность олигонитрофилов. Данная группа микроорганизмов способна довольствоваться субстратами, бедными питательными веществами и, в своем большинстве обладает способностью покрывать недостаток азота за счет фиксации его из атмосферы и иммобилизации в почве. Также они участвуют в глубокой минерализации органического вещества. К специфической микрофлоре, способной к разложению гумусовых веществ, относятся представители рода *Pseudomonas*, некоторые представители рода *Bacillus*. Представители актиномицетов также способны к активному росту на гуматных средах и разложению гумусовых веществ (*Artrhobacter*, *Mycobacterium* и *Streptomyces*) и др.

Химический анализ образцов (контрольный и опытный участки), представленные в таблице 1 показывают, что выращивание растений положительно сказывается на качестве почв. Так, сумма солей снизилась в 3 раза - с 3,411 % до 1,32%.

Таблица 1

Химический анализ образцов

Соединение	Солевой состав, %	
	Контрольный участок	Опытный участок
Ca (HCO ₃)	0,031	0,049
CaSO ₄	0,961	0,468
MgSO ₄	0,217	0,084
Na ₂ SO ₄	1,052	0,274
KNO ₃	0,10	0,038
NaNO ₃	0,027	0,028
NaCl	1,022	0,379
Ост. Na	0,001	0

<i>Сумма солей</i>	3,411	1,32
<i>pH</i>	8,01	7,0

Причем заметно снизилось содержание анионов, также сульфатов и хлоридов. При этом pH понизился до нейтрального значения.

Заключение. Проведенный микробиологический и химический анализ проб деградированных почв (Республика Каракалпакстан) выявил улучшение микробиологических показателей в опытном варианте, так на 1-2 порядка отмечается повышение содержания денитрификаторов и аммонификаторов (до $2,5 \times 10^2$ КОЕ/г, тогда, как в контрольной пробе данные группы не выявлялись). Также отмечено повышение содержания микроскопических грибов (до $1,8 \times 10^4$ КОЕ/г почвы), обладающих целлюлолитической активностью. Все это может служить косвенным свидетельством интенсификации почвообразовательных процессов, снижения общей засоленности и повышения плодородия почв.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. <https://uza.uz/posts/477076>
2. Матжанова Х.К., Орел М.М. Растения-галофиты, растущие на почвах разнокачественного типа засоления в Каракалпакстане // *Universum: химия и биология: электрон. научн. журн.* 2025. 6(132).
3. Саданов А.К., Смирнова И.Э., Файзулина Э.Р., Татаркина Л.Г. Биологический способ восстановления плодородия деградированных почв // *Актуальная биотехнология*, 2019, №3, С.517-520. <https://doi.org/10.20914/2304-4691-2019-3-517-520>
4. Смирнова И.Э., Нурмуханбетова А., Султанова А. ЭМ-ассоциации, перспективные для восстановления почв деградированных пастбищ// *Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #30, 2016 | Биологические науки*, С.14-17.
5. Mayer J., Scheid S., Widmer F., Fließbach A., Oberholzer H.R. How effective are "Effective microorganisms (EM)" Results from a field study in temperate climate // *Appl. Soil Eco.* 2010. Vol. 46(2). - P. 230-239.
6. Gorski R, Kleiber T. Effect of effective microorganisms (EM) on nutrient content in substrate and development and yielding of roses (*Rosa×hybrida*) and gerbera (*Gerbera jamesonii*) // *Ecol. Chem. Eng.* 2010. Vol.17. - P. 506-512.